

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 396 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	
Oila tushunchasi uning ijtimoiy ahamiyati haqida sharq mutafakkirlarining qarashlari.....	321
<i>Shokirov Xolida O'rozboq qizi, Abdurashidova Sarvinoz Akrom qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining uyg'unligi	325
<i>Bekmirzayev Shavkat Olim o'g'li</i>	
Global ta'lim tendensiyalari asosida maktabgacha ta'lim mazmunini transformatsiyalash mexanizmlari	329
<i>Haqqiyeva Fotima Olimjonovna</i>	
O'zbekiston mustaqillik taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'lim paradigmalarining evolyutsion tahlili	333
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Sayfullayeva Parvina</i>	
Malaka oshirish tizimida o'qituvchi-pedagoglarning hamkorlikka asoslangan yondashuvining ilmiy ahamiyati.....	338
<i>Sobirova Lobar Raximovna</i>	
Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy-metodologik yondashuvning ahamiyati	343
<i>Abdunosir Abdurasulovich G'afurov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishi kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik yondashuv	347
<i>To'rayeva Dilbar, Zulayxo Nazarova</i>	
Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining mazmun-mohiyati	350
<i>Samadova Mahliyo, Zulayxo Nazarova</i>	
Harakatli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish	354
<i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna, Mustafayeva Dilfuza Jumanovna</i>	
Multimodal yondashuv asosida talabalarning ekologik kompetensiyalarini takomillashtirish tizimining ahamiyati.....	358
<i>O'sarova Muborak Fahriddinovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyati samaradorligini monitoring qilish tizimini loyihalashning tashkiliy-pedagogik asoslari.....	362
<i>Kurbanov Dilmurat Marupjanovich</i>	
Shaxs kamolotida ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiyaning ahamiyati	367
<i>Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva</i>	
Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va raqamli texnologiyalar integratsiyasi	371
<i>Xaydarova Zilola Normurodovna, Hasanov Samir Xayrulloevich</i>	

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida differensial yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	375
Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna	
Onlayn muloqot strategiyalarining talaba kommunikativ kompetensiyasiga ta'siri	379
Davlatova Ra'no Haydarovna, Islomova Shahlo Madat qizi	
Ajrim yoqasidagi oilalarni ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish	385
Tojibayeva Nargiza Keldibekovna	
Raqamli muhitda yolg'izlik fenomenining nazariy tahlili.....	389
Turg'unboeva Nodira Baxtiyor qizi	
Психологические последствия буллинга для личности подростка и его социализации.....	392
Амирова Луиза Маратовна	

QUTQARUVCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA ILMIY- METODOLOGIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Abdunosir Abdurasulovich G'afurov
 Farg'ona FVB HFXO'M o'qituvchisi

Annotatsiya: Favqulodda vaziyatlar qutqaruv bo'linmalari qutqaruvchilarining maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish usullari hamda uni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari yoritiladi. Shuningdek, qutqaruvchilarning shaxsiy xavfsizligini hisobga olgan holda, ularning kun tartibidagi mashg'ulotlarda qo'llaniladigan yuklamalarning optimal nisbatlari tahlil qilinadi. Maxsus jismoniy tayyorgarlikning samaradorligini oshirish, qutqaruvchilarning funksional imkoniyatlarini rivojlantirish va kasbiy faoliyatga tayyorgarligini kuchaytirish masalalari ilmiy nuqtayi nazardan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: favqulodda vaziyatlar, strategik reja, qutqaruv bo'linmalari, maxsus jismoniy tayyorgarlik, qutqaruvchilar tayyorgarligi, jismoniy rivojlanish, bo'linmaga saralash.

Abstract: Methods for improving the special physical training of rescuers in emergency response units, as well as modern approaches to its development, are highlighted. In addition, optimal ratios of training loads in daily activities are analyzed while taking into account the personal safety of rescuers. Particular attention is given to increasing the effectiveness of special physical training, enhancing the functional capabilities of rescuers, and strengthening their readiness for professional activities from a scientific perspective.

Key words: emergency situations, strategic planning, rescue units, special physical training, rescuer training, physical development, selection for units.

Аннотация: Освещаются методы совершенствования специальной физической подготовки спасателей аварийно-спасательных подразделений, а также современные подходы к её развитию. Кроме того, анализируются оптимальные соотношения тренировочных нагрузок в повседневной деятельности с учетом личной безопасности спасателей. Особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности специальной физической подготовки, развития функциональных возможностей спасателей и укрепления их профессиональной готовности.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, стратегическое планирование, спасательные подразделения, специальная физическая подготовка, подготовка спасателей, физическое развитие, отбор в подразделения.

KIRISH

Qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish nafaqat sohaviy masala, balki aholi xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarda davlatning tezkor chora ko'rish qobiliyatini belgilovchi strategik vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifalarni muntazam takomillashtirib borish, sohada chuqur islohotlarni samarali strategik rivojlantirish konsepsiyalari bilan rag'batlantirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Bu borada sohaga oid bir nechta me'yoriy-huquqiy hujjatlar, jumladan, Prezident farmonlari va qarorlari qabul qilinmoqda. Ushbu farmon va qarorlar ijrosini ta'minlash hamda ularda belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirish muhim strategik ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ushbu yo'nalishning dolzarbligi bir nechta muhim omillar bilan asoslanadi:

- davlat xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlik;
- favqulodda vaziyatlar tizimining mustahkamligi davlatning inqirozlarga bardoshlilikini ko'rsatadi.

Qutqaruvchilarning yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarligi:

- tabiiy va texnogen ofatlar oqibatlarini bartaraf etish vaqtini qisqartiradi;
- insoniy va iqtisodiy yo'qotishlar xavfini kamaytiradi;
- aholining davlat himoya tizimlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligi – bu faqat sport emas, balki inson hayotini saqlab qolishning texnik va metodik kafolatidir. Shu bois, ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish va tayyorgarlik tizimini doimiy takomillashtirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: favqulodda vaziyatlar qutqaruv xodimlarining jismoniy tayyorgarligini oshirish mashg'ulotlarida mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirish hamda tayyorgarlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilash bo'yicha tavsiya va takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotning vazifalari:

- qutqaruv bo'linmalari xodimlarining kun tartibini takomillashtirish;
- kunlik amaliy mashg'ulotlarning ustuvor vazifalarini faoliyat talablariga integratsiya qilish;
- qutqaruvchilarning tayyorgarlik darajasi va tajribasidan kelib chiqib, mashg'ulot yuklamalarini me'yoriylashtirish hamda shaxsiy xavfsizligini ta'minlovchi mashg'ulot dasturlarini amaliyotga joriy qilish.

Kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Qutqaruvchilar ishi ekstremal sharoitlarda yuqori jismoniy va ruhiy bosim ostida kechadi. Bu sohada jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati quyidagilarda ko'rinadi:

1. Chidamlilik talab qiluvchi ustuvor vazifalarni amalga oshirishda:
 - Og'ir ekipirovka (25–35 kg gacha) bilan uzoq vaqt harakat qilish va murakkab landshaftlarda ishlash.
2. Kuch va tezkorlik talab qiluvchi vaziyatlarda qutqaruvchidan:
 - Jabrlanuvchilarni evakuatsiya qilish va texnik vositalarni boshqarishda yuqori kuch talab etiladi.
3. Adaptiv imkoniyatlarni oshirishda:
 - Kislorod tanqisligi, yuqori yoki past harorat, tutun kabi salbiy muhit omillariga chidamlilik.

Tadqiqotning tashkil qilinishi: Yuqorida ta'kidlab o'tilgan tayyorgarlik tomonlarini kompleks amalga oshirishda hamda qutqaruvchilarni tayyorlash tizimiga yangicha yondashuvlarni joriy etish, ilmiy asoslangan me'yorlar va mashg'ulotlarni rejalashtirishda nafaqat standart mashqlar, balki funksional tayyorgarlik tizimlaridan foydalanishni taqozo etadi. Bunda asosan pedagogik monitoring asosida qutqaruvchilarning jismoniy holatini doimiy nazorat qilish va individual ko'rsatkichlarga qarab yuklamalarni taqsimlash zarur bo'ladi. Innovatsion yondashuvlar va diagnostika mashg'ulotlar samaradorligini obyektiv baholash hamda istiqbolli kadrlarni tanlab olish (seleksiya) imkonini beradi.

Tadqiqotlarimizdan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligi nafaqat kuch va chidamlilikni, balki ekstremal sharoitlarda tezkor qaror qabul qilish va spetsifik ko'nikmalarni (balandlikda ishlash, yong'in ichida harakatlanish va h.k.) ham talab qiladi. Qutqaruvchilarda ko'p tarmoqli kompetensiyalarni shakllantirishda tizimli yondashuv asosida tuzilgan bir haftalik mashg'ulot rejasi namunasini taqdim qildik. Bu rejada yuklamalarning navbatlanishi va tiklanish jarayonlari hisobga olingan.

Mashg'ulotlar davomida qutqaruvchining tayyorgarlik darajasi, individual sog'lig'i va ob-havo sharoiti doimiy nazoratda bo'lishiga alohida e'tibor qaratildi. Yuklamalar har 4 haftada "to'liqinson" tarzda o'zgartirib turildi.

Kunlar	Mashg'ulot yo'nalishi	Asosiy mashqlar va mazmuni	Yuklama darajasi
Dushanba	Chidamlilik va kardio	5–8 km yugurish, to'siqlar osha yugurish (marsh-brosok), nafas olishni nazorat qilish.	Yuqori
Seshanba	Kuch tayyorgarligi	Turnikda tortilish, yerga tayanib qo'llarni bukib-yozish, girya ko'tarish, og'irlik bilan o'tirib-turish.	O'rta / yuqori
Chorshanba	Maxsus texnik tayyorgarlik	Arqonga chiqish, zinapoyalar bilan ishlash, jabrlanuvchini evakuatsiya qilish manevralari.	Spetsifik
Payshanba	Tezkorlik va koordinatsiya	Mokisimon yugurish (10×10), muvozanat saqlash mashqlari, reaksiyani rivojlantiruvchi o'yinlar.	O'rta
Juma	Majmuaviy (CrossFit)	Bir vaqtning o'zida kuch va chidamlilikni sinovchi aylanma mashqlar (berpi, shina ag'darish, arqonda ishlash).	Juda yuqori
Shanba	Tiklanish va sport o'yinlari	Suzish, futbol yoki voleybol. Mushaklarni cho'zish (stretching) mashqlari.	Past
Yakshanba	Dam olish	To'liq jismoniy tiklanish va psixologik hordiq.	–

Mashg'ulotlar davomida qutqaruvchining tayyorgarlik darajasi individual sog'lig'i va ob-havo sharoiti doimiy nazoratda bo'lishligiga alohida yetibor qaratildi. Yuklamalar har 4 haftada "to'liqinson" tarzda o'zgartirib turildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda inson organizmining funksional imkoniyatlari va ularga ta'sir etuvchi fiziologik omillar muhim o'rin egallaydi.

A.V. Korobov inson organizmining jismoniy yuklamalarga moslashuv mexanizmlarini tahlil qilib, yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi^[3].

X.T. Rafiyevning tadqiqotlarida esa sport mashg'ulotlarini rejalashtirish va yuklamalarni ilmiy asosda taqsimlash jismoniy sifatlarni samarali rivojlantirish omili sifatida ko'rsatilgan^[4].

Qutqaruvchilar faoliyati yuqori darajadagi jismoniy va psixologik zo'riqish bilan bog'liq bo'lganligi sababli, maxsus tayyorgarlikda psixologik barqarorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

M.I. Maryin qutqaruvchilarni saralash va tayyorlash tizimida psixologik tayyorgarlikning kasbiy faoliyat samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini asoslab bergan^[5].

Shuningdek, E.S. Gavrilenko qutqaruvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan differensial yondashuv jismoniy tayyorgarlik samaradorligini oshirishini ta'kidlagan^[6].

Xorijiy tadqiqotlarda ham qutqaruvchilar va yong'in xavfsizligi xodimlarining maxsus jismoniy tayyorgarligi bo'yicha ilmiy-metodologik yondashuvlar keng o'rganilgan. Windisch va hammualliflari 2017-yilda kuch va chidamlilik ko'rsatkichlari bilan havo sarfi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlagan^[7].

Agostinelli va hammualliflari 2024-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda o'tkir jismoniy yuklamalarning qutqaruv vazifalarini bajarishdagi fiziologik ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rgangan^[8].

Kohler tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qarshilik va plyometrik mashqlarning qutqaruvchilar faoliyatidagi samaradorlikni oshirishdagi roli yoritilgan^[9].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy-metodologik yondashuvning ahamiyatini aniqlash maqsadida ma'lumotlarni yig'ishning bir necha usullaridan foydalanildi. Dastlab, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha mavjud metodik manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida amaliy kuzatuv, test sinovlari va maxsus jismoniy ko'rsatkichlarni o'lchash usullaridan foydalanildi.

Ma'lumotlarni olish jarayonida tezkorlik, kuch, chidamlilik va koordinatsion qobiliyatlarni ifodalovchi ko'rsatkichlar qayd etildi. Olingan natijalar qiyosiy va tavsifiy tahlil usullari orqali qayta ishlandi hamda tadqiqotdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zgarishlar taqqoslandi. Shuningdek, natijalarning ishonchligini aniqlash maqsadida umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanilib, qutqaruvchilarning jismoniy tayyorgarligi rivojlanish dinamikasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari ishlab chiqilgan dasturning bir oydan ko'proq vaqt davomida amaliyotda qo'llanilishi asosida tahlil qilindi. Tadqiqot davomida qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi (MJT) rivojlanish dinamikasi bo'yicha dastur joriy etilishidan oldingi va keyingi ko'rsatkichlar qiyoslanganda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Bunda asosan qutqaruvchilarning jismoniy ko'rsatkichlarining o'sishi hamda funksional ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Tezkorlik harakat sifatining rivojlanganlik ko'rsatkichi bo'yicha testlarda to'siqlar yo'lagini bosib o'tish vaqti o'rtacha 12–15 % ga qisqarganligi aniqlandi. Kuch chidamliligi rivojlanganlik ko'rsatkichlarida ham samaradorlikka erishilganligi, og'ir ekipirovkada (taxminan 20–25 kg) harakatlanishda charchoqning boshlanishi kechroq namoyon bo'lgani kuzatildi. Mushaklarning koordinatsion turg'unligida ham, murakkab harakatlarni bajarishda (masalan, tor joylarda harakatlanish jarayonida) harakatlar aniqligi ortganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, funksional tizimlarning adaptatsion faolligi ham yaqqol namoyon bo'ldi. Tiklanish vaqti (pulsning me'yoriy holatga qaytishi) mashg'ulotlardan so'ng o'rtacha 20–30 soniyaga tezlashgani aniqlandi.

1-jadval: Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini tadqiqot jarayonida olingan o'rtacha ko'rsatkichlar dinamikasi

№	Testlar	Tadqiqotdan oldin	Tadqiqotdan keyin
1	100 metrga yugurish (ekipirovkada)	16,5 sek	15,2 sek
2	Turnikda tortilish (marta)	12 ta	15 ta
3	Manekenni evakuatsiya qilish (50 m)	45 sek	38 sek
4	Diqqatni jamlash (stress ostida)	Past/o'рта	Yuqori

Tadqiqot uchun mo'ljallangan dastur qutqaruvchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasidan kelib chiqqan holda tuzildi. Shunga qaramasdan, tayyorgarlik ko'rsatkichlarida kuch sifatlarini rivojlantirishga bo'lgan moyillikning ustuvorligi kuzatildi. Amaliyotda esa keskin vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, qutqaruv uskunalari va vositalarini chaqqon boshqarish zarurati yuzaga kelganda tezkorlik talab qiluvchi holatlar kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bir haftalik tizimli mashg'ulotlar qutqaruvchilarning jismoniy hamda funksional imkoniyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kuzatilgan dinamika faqat miqdoriy jihatdan (tezroq, kuchliroq) emas, balki sifat jihatidan ham (harakatlarni tezroq rejalashtirish va kamroq energiya sarflash) ijobiy tomonga o'zgargan. Biroq bunday yuqori dinamikani saqlab qolish uchun mashg'ulotlarning davriyligini ta'minlash, qutqaruv bo'linmalarining tor ixtisoslashuvini oshirish hamda zarurat tug'ilganda ixtisoslik yo'nalishlari bo'yicha harakat qiluvchi mutaxassislik dasturlarini amaliyotga joriy etish lozim. Shuningdek, tiklanish jarayonlariga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 20-avgustdagi "Aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktyabrdagi PF-185-sonli Farmoni.
3. A.V. Korobov. Fiziologiya cheloveka.
4. X.T. Rafiyev. Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi hamda metodikasi.
5. M.I. Maryin. Psixologicheskiy otbor i podgotovka spasateley.
6. "Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 9-iyuldagi 184-sonli qarori.
8. Windisch S., Seiberl W., Schwirtz A., Hahn D. Relationships between Strength and Endurance Parameters and Air Depletion Rates in Professional Firefighters // *Scientific Reports*. – 2017.
9. Kohler A.A. The Role of Resistance and Plyometric Training in Firefighting Performance. – 2024.
10. Agostinelli P.J. et al. Impact of Acute Exercise on Performance and Physiological Responses During Firefighting Occupational Tasks // *Scientific Reports*. – 2024.
11. Гавриленко Е.С. Дифференцированная методика физической подготовки спасателей МЧС. Дисс. канд. пед. наук. – Хабаровск, 2007.
12. Профессиональная выносливость спасателей-пожарных и физическая нагрузка // *Журнал по чрезвычайным ситуациям*. – 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.